

ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ БОШҚАРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ

Рўзимов Баҳромжон Баходиржонович

Андижон давлат университети таянч докторанти

“Келажак лидерлари” Андижон клуби аъзоси

E-mail: bahramjon7174@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6798112>

Саноат корхоналари, жумладан озиқ-овқат саноати корхоналари рақобатбардошлиги кўрсаткичини баҳолаш назарияси таҳлиliga кўра, корхона рақобатбардошлигини бошқариш бир мунча мураккаб ҳисобланиб, ушбу ҳолат рақобатбардошлик тушунчасининг кенг қамровли тушунча эканлиги билан тавсифланади. Хусусан, озиқ-овқат саноати корхоналари рақобатбардошлик даражасини бошқаришда унга таъсир кўрсатувчи иқтисодий, ижтимоий, сиёсий, географик, маданий ва шу каби бошқа кўрсаткичларини қиёсий таққослаш зарур бўлади.

1-жадвал

Рақобатбардошлик даражасини баҳолаш усулларининг турлари¹

Баҳолаш услубиёти	Рақобатбардошликни баҳолаш йўналишлари	
	Озиқ-овқат саноати тармоғи ёки мазкур тармоқдаги корхоналарни қиёсий таққослаш орқали	Рақобатбардошлик индексини ҳисоблаш орқали
Мамлакат ёки минтақанинг умумий рақобатбардошлигини баҳолаш		
Халқаро даражадаги рақобатбардошлик даражасини баҳолаш	Жаҳон банкининг рақобатбардошлик кўрсаткичлари асосида	- иқтисодий ўсиш индекси, тадбиркорлик ва халқаро рақобатбардошлик даражаси; - халқаро рақобатбардошлик

¹ Charles D., Benneworth P. (1996). The Competitiveness Project: North East Regional Competitiveness Report, Part 1: Overview and Summary. <http://www.campus.ncl.ac.uk/unbs/curds/Project2.asp?counter=19>; ECORYS (2004). The competitiveness of places and spaces: A Position Paper. Rotterdam/Leeds/Birmingham/Brussels. – 20 p. маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

		индекси.
Мамлакат ёки минтақа даражасида рақобатбардошликни баҳолаш	Буюк Британия рақобатбардошлик кўрсаткичлари асосида	- Европа рақобатбардошлик индекси; - Буюк Британия рақобатбардошлик индекси.
Мамлакат ёки минтақанинг рақобатбардошлигини қисман (айрим жиҳатларини) баҳолаш		
Иқтисодиёт тармоқлари рақобатбардошлигини баҳолаш	М. Портернинг “Миллий бриллиант (ромб)” модели асосида	- “Milken” институтининг халқаро капиталга эришиш имконияти индекси; - “ДЕК” банкининг европа конвергенцияси кўрсаткичи; - илмий, технологик ва sanoatлашиш бўйича рейтинг кўрсаткичлар тизими ЕРВО
Рақобатбардошликни кўрсаткичлар бўйича баҳолаш	Нарх билан боғлиқ ва боғлиқ бўлмаган рақобатбардошлик кўрсаткичлари	- минтақанинг жозибadorлик индекси (Pise, Water, House, Coopers); - илмга асосланган иқтисодий ривожланиш индекси.
Иқтисодий сиёсатнинг рақобатбардошлик даражасига таъсирини баҳолаш	Мамлакатларнинг иқтисодий эркинлик даражасини баҳолаш (Freedom House)	- иқтисодий эркинлик индекси (Herritage Foundation); - халқаро иқтисодий эркинлик индекси (“Fraser “ интитутути); - халқаро коррупцияни қабул қилиш ва

шаффофлик индекси

Аксарият иқтисодчи олимлар, жумладан халқаро ташкилотлар эмпертлари томонидан озиқ-овқат саноати корхоналари рақобатбардошлиги даражасини баҳолаш, уни бошқариш ва такомиллаштириш бўйича амалга оширилаётган тадқиқотларда тизимли ёндашувдан кенг фойдаланилади. Шу билан биргаликда, корхоналарнинг рақобатбардошлик даражасини қиёсий таққослашда ўзаро ўхшаш бўлган бир хил кўрсаткичлар тизимидан фойдаланилади. Жумладан, амалга оширилаётган тадқиқотларда озиқ-овқат саноати корхоналари рақобатбардошлик даражасини баҳолашда макро (миллий иқтисодиётда озиқ-овқат саноати тармоғи миқёсида) ёки микро (озиқ-овқат саноати корхонаси миқёсида) даражадаги баҳолаш усулларидан ҳам фойдаланилиши мумкин бўлади. Албатта, ушбу ҳолат тадқиқотнинг мақсади, вазифлари, объекти ва предмети билан боғлиқ бўлади.

2-жадвал

Халқаро рақобатбардошлик даражасини баҳолаш услубиётлари²

Баҳолаш усули	Хусусияти
Европа комиссияси усули	Саноат корхоналарининг рақобатбардошлик кўрсаткичлари билан уларнинг рақобатчилари кўрсаткичларини қиёсий таққослашда “Бенчмаркинг” усулидан кенг фойдаланилади. Бунда қуйидаги кўрсаткичлар тизимидан фойдаланилади: иқтисодий, ижтимоий-демографик, таълим, меҳнат бозори.
Евроосиё институти услубиёти	Мазкур баҳолаш амалиётида саноат корхоналари рақобатбардошлик даражасини баҳолашда уни ифодаловчи кўрсаткичлар билан бир қаторда, мамлакатда узоқ муддатли истқболдаги барқарор ривожланиш стратегиялари ва бизнес

² Шеховцева Л.С. Конкурентоспособность региона: факторы и метод создания //Маркетинг в России и за рубежом, 2007. С. 117.; Сепик Д. Индикаторы конкурентоспособности регионов: европейский подход // Регион: экономика и социология, 2005. С.45.; Giovannini E. (2005). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and Users Guide // OECD Statistics Working Paper. <http://www.oecd.org/std/research>; Huggins R. (2003) Creating a UK Competitiveness Index: Regional and Local Benchmarking. Regional Studies, Vol. 37.1. – pp. 89-96 маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

	хамкорликлари ҳам инobatга олинади. Бунда рақобатлашувчилар ўртасида 10 дан ортиқ ўзаро мос келувчи кўрсаткичлар тизими танлаб олинади ва қиёсий таққосланилади.
Халқаро иқтисодий форум модели	Миллий иқтисодиёт тармоқлари ва уларда хўжалик фаолияти юритаётган корхоналарнинг рақобатбардошлик даражасини баҳолаш, таҳлил қилишда кенг фойдаланиладиган усуллардан бири ҳисобланиб, ушбу кўрсаткични баҳолашда 50 дан ортиқ кўрсаткичлар тизимидан фойдаланилади.

Озиқ-овқат саноати умумий рақобатбардошлиги даражасини баҳолашда тармоқнинг иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ва шу каби қатор кўрсаткичлари таҳлил қилинади. Жумладан, рақобатбардошликни айрим жиҳатлари, ёки бошқа тармоқлардан фарқли хусусиятларини аниқлашда фойдаланилади. Ушбу баҳолаш амалиёти одатда мамлакатлар иқтисодиёти тармоқларини ўзаро қиёсий таққослаш ёки тармоқнинг ички иқтисодий субъектлари, яъни корхоналари рақобатбардошлигини баҳолашда кенг қўлланилади (1-жадвалга қаранг).

Халқаро ташкилотлар експертлари томонидан амалга ошириладиган тадқиқотларда рақобатбардошлик даражасини баҳолашнинг Европа комиссияси, Евроосиё институти ва Халқаро иқтисодий форум услубиётлари ўзаро фарқланади (2-расмга қаранг).

Озиқ-овқат саноати корхоналари рақобатбардошлигини бошқаришнинг ўзига хос жиҳатларини баҳолашда 1.1-расмда келтирилган тамойилларга асосланган ҳолда, ушбу кўрсаткични тизимли равишда комплекс тадқиқ этиш мумкин бўлади ва уларнинг мазмуни қуйидагича:³

- тизимлилик тамойили асосида корхонанинг рақобат устунлигини ташкил этувчи элементларининг ўзаро алоқадорлиги таҳлил этилади. Бунда корхонанинг мамлакатдаги тижорат ва нотижорат ташкилотлари, давлат органлари, ҳудудий ҳокимият, маҳаллий ўзини-ўзи бошқариш органлари ва шу каби бошқа ташкилотлар билан ўзаро ижтимоий-иқтисодий муносабатларига асосланилади;

³ Charles D., Benneworth P. (1996). The Competitiveness Project: North East Regional Competitiveness Report, Part 1: Overview and Summary. <http://www.campus.ncl.ac.uk/unbs/curds/Project2.asp?counter=19>; ECORYS (2004). The competitiveness of places and spaces: A Position Paper. Rotterdam/Leeds/Birmingham/Brussels. – 20 p.; Giovannini E. (2005). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and Users Guide // OECD

- комплекслилик тамойили асосида корхонанинг ижтимоий-иқтисодий ривожланганлик ҳолати, жумладан, унга таъсир этувчи ички ва ташқи омиллар баҳоланади;

- узоқ муддатлилик тамойили – корхонанинг рақобатбардошлиги даражасини баҳолашда ҳудуднинг узоқ муддатли даврга мўлжалланган стратегик ривожланиш мақсадларидан келиб чиқиш лозим бўлади. масалан, айрим ҳудудлар қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга ихтисослашган бўлса, айримлари эса саноатлашган ҳудудлар қаторига киради. Қишлоқ хўжалигига ихтисослашган ҳудудларда агросаноат мажмуасини ривожлантириш, агрокластерларни фаолиятини рағбатлантиришга қаратилган дастурларга устуворлик қаратилиши ушбу ҳудуд учун стратегик аҳамият касб этса, саноатга ихтисослашган ҳудудларда аксинча ҳолат бўлиши мумкин;

- алоқадорлик (бирлаштириш) тамойилида корхонанинг рақобатбардошлиги кўрсаткичи миллий иқтисодиёт ва тармоқ рақобатбардошлиги кўрсаткичининг таркибий қисми сифатида, мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш хусусиятларининг айрим жиҳатларини ўзида акс эттириш ҳолатлари аниқланади;

- тўхтовсиз (узлуксиз) ўзгариш тамойили ижтимоий-иқтисодий муносабатларнинг доимий ривожланишида бўлганлигини инобатга олган ҳолда, корхонанинг рақобатбардошлик кўрсаткичининг қанча муддат амал қилиши ёки айнан қайси давр учун тегишли эканлигини аниқлашда фойдаланилади;

- контринтуитивлик тамойили – бунда корхона рақобатбардошлигини баҳолашдаги мураккаб ҳолатлар, жумладан нисбий ва мулоқ устунлик жиҳатларини аниқлаш ҳамда уларни илмий асослаш назарда тутилади. Иқтисодий адабиётда Форрестер тизимли ёндашуви асосида ҳам ушбу ҳолатларни аниқлаш мумкин бўлиб, унда фойдаланиладиган кўрсаткичларни топиш ва уларни ҳисоблаш нисбатан қийин ва мураккаб бўлганлиги сабабли камдан кам ҳолатларда мазкур ёндашувдан фойдаланилади;

- барқарор номутаносиблик тамойили асосида корхонанинг рақобатбардошлик даражасини уни тавсифловчи кўрсаткичларнинг динамик ривожланиши билан боғлиқлиги баҳоланади;

- етарлилик тамойили – бунда корхонанинг рақобатбардошлик кўрсаткичини баҳолашда унинг иқтисодий ривожланганлик даражасини аниқлаш имконини берувчи кўрсаткичларни ҳам қамраб олиши назарда тутилади;

- мослилик тамойили – ушбу тамойилик етарлилик тамойили билан ўзаро боғлиқликда қўлланилади ва корхонанинг барча ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичларини унинг ривожланиш даражалари билан мос равишда барча хусусиятларини очиб бериши лозим бўлади.

1-расм. Озиқ-овқат саноати корхоналари рақобатбардошлигини бошқариш тамойиллари⁴

⁴ Charles D., Benneworth P. (1996). The Competitiveness Project: North East Regional Competitiveness Report, Part 1: Overview and Summary. <http://www.campus.ncl.ac.uk/unbs/curds/Project2.asp?counter=19>; ECORYS (2004). Regional Studies, Vol. 37.1. – pp. 89-96 маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.